

VIII SEPOME

SEMINÁRIO DE POLÍTICAS
SOCIAIS NO MERCOSUL

(NOVAS) DEMANDAS E (NOVOS) DESAFIOS
EM TEMPOS DE PANDEMIA

APOIO

MESTRADO E DOUTORADO
POLÍTICA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS
UCPEL

GEP-PSGP
Políticas Sociais,
Programas de Transferência de Renda,
Gênero e Pobreza

GRUPO DE PESQUISA
POLÍTICA DE SAÚDE,
EPIDEMIOLOGIA E
SERVIÇOS DE SAÚDE

GITEP
Grupo Interdisciplinar
de Trabalho e Estudos
Criminais-Penitenciários
- UCPEL -

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA
QUESTÃO AGRÁRIA, URBANA E AMBIENTAL
e OBSERVATÓRIO DOS CONFLITOS DA CIDADE
UCPEL

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS**

ANAIS

**VIII Seminário de Políticas Sociais no Mercosul
(Novas) Demandas e (Novos) Desafios em
Tempos de Pandemia**

2021

Ficha Catalográfica

S471a Seminário de Políticas Sociais no Mercosul (8:2021:Pelotas, RS)

Anais [recurso eletrônico] / VIII Seminário de Políticas Sociais no Mercosul - SEPOME / (Novas) demandas e (novos) desafios em tempos de pandemia: resumos , de 08 a 10 de novembro de 2021 (8: 2021: Pelotas, RS). - Pelotas: UCPEL, 2021.

Modo de acesso: internet

Disponível em: <https://pos.ucpel.edu.br/ppgps/sepome/>

ISBN: 978-65-00-36669-3

1.políticas sociais - seminário. 2. Mercosul. I. Título.

Bibliotecária responsável: Cristiane de Freitas Chim CRB 10/1233

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS - UCPel

Dom Jacinto Bergmann - Chanceler
José Carlos Pereira Bachettini Júnior – Reitor
Marcus Bicalho Pinto Rodrigues – Vice-Reitor
Ezequiel Insaurriaga Megiato - Pró-Reitor Acadêmico
Magda Pautz Westermann - Pró-Reitora Administrativa

Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas
Ana Cláudia Vinholes Siqueira Lucas - Diretora

Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos

Aline Mendonça dos Santos – Coordenadora

COMISSÃO CIENTÍFICA

Aline Mendonça dos Santos - Universidade Católica de Pelotas
Isabela Figueroa - Universidade de Magdalena
Jane Cruz Prates - Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul
Laura Leonor Salazar - Universidad Nacional de Entre Rios
Mara Rosange Acosta Medeiros - Universidade Católica de Pelotas
Maria Lúcia Teixeira Garcia - Universidade Federal do Espírito Santo
Monica de Castro Senna - Universidade Federal Fluminense
Pablo Bentura Alonso - Universidad de La República
Sandro Schreiber de Oliveira - Universidade Católica de Pelotas
Stella Mary Garcia Agüero - Universidad Nacional de Assunção
Tânia Kruger - Universidade Federal de Santa Catarina
Vera Maria Ribeiro Nogueira - Universidade Católica de Pelotas
Vini Rabassa da Silva - Universidade Católica de Pelotas

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA

Maritânia Salete Salvi Rafagnin
Flávia Giribone Acosta Duarte
Otávio Luís Siqueira Couto
Vanessa Souza da Silva
Marina Nogueira Madruga
Bruna Kruschardt Gouvêa

CAPA

Bruna Kruschardt Gouvêa

A revisão textual e de conteúdo é de inteira responsabilidade do(s) autor(es)

SUMÁRIO

ABERTURA DO VIII SEPOME.....	16
-------------------------------------	-----------

MESA TEMÁTICA - ESTADO, POLÍTICAS SOCIAIS E DIRETOS SOCIAIS	20
--	-----------

AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA “NINGUÉNS” EM TEMPOS DE COVID-19: ANÁLISE DOS IMPACTOS NA VIDA DE TRABALHADORE/AS	21
BONAPARTISMO E A NATUREZA DO GOVERNO BOLSONARO.....	31
CONSELHO TUTELAR E PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA RELAÇÃO IMPORTANTE PARA DEBATE NA ATUALIDADE	44
DÉFICIT DE POLÍTICAS SETORIAIS E AS INFLEXÕES DA PANDEMIA-COVID19 NA POPULAÇÃO NEGRA.....	57
O SUAS EM RISCO: O COFINANCIAMENTO NO CONTEXTO DE OFENSIVA NEOLIBERAL..	68
PANDEMIA E DESIGUALDADES SOCIAIS: PERCEPÇÃO DOS CRAS/CREAS E CAPS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE.....	80
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PENSAMENTO CONSERVADOR E SUAS DETERMINAÇÕES IDEOCULTURAIS E SOCIOPOLÍTICAS PARA AS POLÍTICAS SOCIAIS	91
CRISE DO CAPITAL E A NECESSIDADE DE ANÁLISE DA TRANSFORMAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS	103
CONFORMAÇÕES DA RELAÇÃO ESTADO/SOCIEDADE: INFLEXÕES E RESISTÊNCIA EM UM CENÁRIO DE CRISE NO BRASIL	112
POLÍTICAS PÚBLICAS NA PERSPECTIVA DO ESTADO EM AÇÃO	124
POLÍTICAS SOCIALES Y LAS AMBIVALENCIAS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES EN PANDEMIA.....	134
CONFIGURAÇÕES DO NEOLIBERALISMO: DESAFIOS NO CONTEXTO DA MIGRAÇÃO INTERNACIONAL E NA GARANTIA DE DIREITOS SOCIAIS.....	144
A IMPORTÂNCIA DA PERSPECTIVA DE GÊNERO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	155
O DIREITO À EDUCAÇÃO NO ATUAL CONTEXTO SOCIAL E POLÍTICO BRASILEIRO	166
CONTRARREFORMAS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL: O PODER DO CAPITAL SOBRE O TRABALHO E A SAÚDE DO TRABALHADOR	178
POLÍTICA SOCIAL – A ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUA INTER-RELAÇÃO COM A POLÍTICA DE TRABALHO.....	190
RETROCESSOS E DESAFIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL DE BOLSONARO.....	201
A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA: DEBATE TEÓRICO E REGULAMENTAÇÕES SOBRE O SUAS.....	211

A ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O IMPACTO DO DESFINANCIAMENTO FEDERAL, EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19	222
O DESMANTELAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: REGRESSÃO DE DIREITOS E DESPROTEÇÃO SOCIAL	232
O “CO-FINANCIAMENTO” DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS “AVESSAS”: uma aproximação aos orçamentos extraordinários no SUAS	244
ASSISTÊNCIA SOCIAL: ENTRE O EMERGENCIAL E O DISPENSÁVEL	255
ESTADO, CONTRARREFORMAS E PANDEMIA: CONFERÊNCIA DE FORMA REMOTA? A EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR	270
O FINANCIAMENTO DA SAÚDE EM TEMPOS DE NOVO REGIME FISCAL E PANDEMIA DE COVID-19	282
A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE NO BRASIL	293
EQUIDADE: O CONTEXTO SÓCIOESPACIAL DA REGIÃO MÉDIO NORTE ARAGUAIA PARA A ACESSIBILIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA	304
BREVE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL DO BRASIL E DA ARGENTINA	314
POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL: VELHOS DESAFIOS E NOVAS DEMANDAS	325
POLÍTICA SOBRE DROGAS E AS TENSÕES NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	337
A NOVA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL DO GOVERNO BOLSONARO: O RETORNO DAS PRÁTICAS MANICOMIAIS	347
AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL EM PORTO ALEGRE: O PERÍODO DE 1998 A 2016 EM ANÁLISE	357
NEOLIBERALISMO, DESIGUALDADES E PROCESSOS MIGRATÓRIOS: ASPECTOS CONCEITUAIS	369
GASTO SOCIAIS PÚBLICOS COM A PRIMEIRA INFÂNCIA DESDE UMA MIRADA INTERNACIONAL	381
PROTEÇÃO À INFÂNCIA NO CENÁRIO POLÍTICO DO ESTADO NEOLIBERAL	394
A PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: O ISOLAMENTO SOCIAL E SUAS IMPLICAÇÕES	405
A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: AVANÇOS E RETROCESSOS	416
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PELOTAS: ASPECTOS ATUAIS DE FUNCIONAMENTO	429
A DIMENSÃO DA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL NOS DIAS ATUAIS	440
PARTICIPAÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE SOBRE OS CONSELHOS DE DIREITO	450
A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O ENVELHECIMENTO HUMANO NO ESTADO DO PARANÁ	458
POLÍTICAS SOCIAIS INDIGENISTAS: CONTRIBUIÇÕES PARA O DEBATE	469
REALIDADES: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NA PANDEMIA COVID-19 NO RIO GRANDE DO SUL	480
FAMILISMO, CUIDADO E GÊNERO: REFLEXÕES A PARTIR DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NA SAÚDE	492
A TERCEIRIZAÇÃO DO CUIDADO: O SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA E A (DES) PROTEÇÃO SOCIAL	502

OS REFLEXOS DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL PARA A FORMAÇÃO E TRABALHO PROFISSIONAL NO SERVIÇO SOCIAL	513
O TRABALHO NO CRAS EM TEMPOS DE PANDEMIA	521
O ATO DE BRINCAR E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL	534
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DOS SUS E SUAS EM TEMPOS DE PANDEMIA	547
TECNOLOGIAS REMOTAS EM TEMPO DE PANDEMIA: DISCUTINDO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE ENSINO.....	559
LA POLÍTICA SOCIOASISTENCIAL EN URUGUAY EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y LA MEDIACIÓN DE LAS TICs	567
SAÚDE DO TRABALHADOR E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO EM TEMPOS DE PANDEMIA	578
O SERVIÇO SOCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO CONTEXTO DA COVID-19: DESAFIOS E DEMANDAS.....	589
SERVIÇOS DE CUIDADOS PALIATIVOS NO SETOR DE ONCOLOGIA EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR EM LINHARES-ES	600
A REPERCUSSÃO DA PANDEMIA NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL: TENDÊNCIAS E DESAFIOS NA ÁREA SAÚDE ONCOLÓGICA.....	610
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E O DESAFIO ENFRENTADO PELA PANDEMIA DA COVID-19	623
PANDEMIA DE COVID-19, SAÚDE MENTAL E TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL	636
O TRABALHO DA(O) ASSISTENTE SOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: ENTRE AS VULNERABILIDADES SOCIAIS E PROFISSIONAIS.....	649
OS DESAFIOS DO TRABALHO PROFISSIONAL DO/A ASSISTENTE SOCIAL NO CONTEXTO DA PANDEMEIA DE COVID-19	661
FORMAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: DESAFIOS PARA O SERVIÇO SOCIAL	673
SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: INTERVENÇÕES DIANTE DAS AUTOLESÕES	684
TRABALHO E PANDEMIA: REFLEXÕES SOBRE A AMPLIAÇÃO DO USO DAS TIC'S POR ASSISTENTES SOCIAIS JUDICIÁRIOS.....	696
A GARRA DA OPRESSÃO: A EXCLUSÃO DIGITAL DE PESSOAS IDOSAS E DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO CONTEXTO DA PANDEMIA.....	707
O SIGILO PROFISSIONAL NO TRABALHO DE ASSISTENTES SOCIAIS MINEIRAS DURANTE A PANDEMIA	720
A DIREÇÃO DO TRABALHO DOS/AS ASSISTENTES SOCIAIS NOS CRAS E CREAS EM TEMPOS DE PANDEMIA.....	733
IMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL NO BRASIL: LIMITES E DESAFIOS DE ACESSO DOS USUÁRIOS	744
OS “BENEFICIÁRIOS” DO AUXILIO EMERGENCIAL: A “NOVA” FACE DA POBREZA NO BRASIL	754
PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AUXÍLIO EMERGENCIAL E AUXÍLIO BRASIL: A POBREZA COMO FOCO.....	765

MESA TEMÁTICA - DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA E ACESSO A JUSTIÇA.....773

ASSISTÊNCIA GESTACIONAL EM MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	774
POLICIAIS MILITARES: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS PRAÇAS SOB À ÉGIDE DA LEI N. 5940	782
PRIVATIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E A PENA COMO FATOR DE LUCRO DIANTE DO CONTEXTO NEOLIBERAL.....	794
ENCARCERAMENTO FEMININO NOS ANOS 20 DO SÉCULO XXI: O QUE A SOCIEDADE PRECISA SABER E O ESTADO PRECISA FAZER	803
O CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUÇÃO PENAL COMO MEDIADOR DE CIDADANIA AO APENADO	814
ADOECEM E MORRER NA PRISÃO: ANÁLISE DE DEMANDAS DE INDENIZAÇÃO NO TJRS	826
DEMANDAS DE INDENIZAÇÃO EM CASOS DE MORTE SOB CUSTÓDIA PRISIONAL NO TJAM, TJCE E TJRS	836
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS DA COVID-19 EM CÁRCERES LATINO-AMERICANOS E NO BRASIL	847
A PNAISP NO SISTEMA PRISIONAL CATARINENSE: SAÚDE MENTAL NA PANDEMIA DA COVID-19	858
SISTEMA PRISIONAL DO ESPÍRITO SANTO: PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, DIREITOS E OS IMPACTOS NO CONTEXTO DA PANDEMIA	870
PERSPECTIVAS DO DIREITO À SAÚDE A NÍVEL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.....	883
O SILÊNCIO DA JUVENTUDE POBRE E NEGRA ENCARCERADA.....	890
ESTADO E A PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.....	900
A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E O ACESSO À JUSTIÇA.....	909
JUDICIALIZAÇÃO E O ACESSO À JUSTIÇA: DEMANDAS SOCIAIS EM FOCO	923
FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA LATINO-AMERICANA E CONCEPÇÃO DE JUSTIÇA NO BRASIL	935
ANÁLISE ACERCA DA PRODUÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS SOBRE A DITADURA MILITAR NA REGIÃO SUL DO BRASIL.....	949
FRAGILIDADES DO ACESSO À EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REFLEXÕES A PARTIR DOS REGISTROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO CATARINENSE.....	961
A JUDICIALIZAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO	975
A REFORMA TRABALHISTA E OS ESPAÇOS DE NEGOCIAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONFLITOS DO TRABALHO	986

POLICIAIS MILITARES: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS PRAÇAS SOB À ÉGIDE DA LEI N. 5940

Telma Regina Stroparo¹

Reginaldo Possobam²

1. Introdução

Pesquisas relacionadas a remuneração e especificidades da carreira militar são escassas dadas as condições próprias e peculiaridades que regem a atividade. Destaca-se, dentro do serviço policial militar, diferentes tipos de jornada de trabalho desgastantes e estressantes. (NASCIMENTO JÚNIOR et al, 2017; LOPES, 2016; KOSLOSKI, 2009)

Nascimento Júnior et al (2017) destacam que é trabalhando que o policial passa a maior parte de sua vida, enfrentando diferentes demandas no desempenho de suas funções. O policial militar (PM) é um servidor público de carreira vinculado, no Estado do Paraná, à Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR). (KOSLOSKI, 2009). Desta forma, possui plano de carreira e remuneração definidos em Lei. Especificamente quanto ao Estado do Paraná, a categoria é regida pela Lei Estadual n. 5.940 de 08 de maio de 1969, que estabelece os princípios, requisitos e processamento, para promoções de Praças de Pré da Polícia Militar do Estado. (LOPES, 2016).

Ressalte-se que a hierarquia da PMPR é composta por duas carreiras: a de Oficiais Militares e a de Praças Militares. (TAKAHASHI et al, 2015).

Partindo da premissa de que é fundamental entender como os integrantes da carreira percebem aspectos relacionados às promoções da carreira, a presente pesquisa teve por finalidade apresentar a percepção dos Policiais Militares da Oitava Companhia Independente de Polícia Militar de Irati, frente à Lei 5.940 - Lei de Promoção de Praças da Polícia Militar do Paraná e suas alterações.

Faz parte do escopo da pesquisa observar a legislação e estudar as mudanças recentes da lei de Promoção de Praças da PMPR, bem como demonstrar se as alterações propostas pela lei de promoção de praças da PMPR estão realmente sendo implantadas. E, a partir disso, identificar o nível de contentamento dos Policiais Militares da Oitava Companhia Independente com relação às alterações da Lei Estadual nº 5.940 de 1969. A

¹ Mestre em Desenvolvimento Regional, UNICENTRO, telma@unicentro.br

² Contador, Policial Militar, UNICESUMAR, rpossobam@gmail.com

relevância de tal estudo se dá por ser um tema de recente alteração na legislação que modifica a forma da promoção das praças da PMPR.

Verifica-se que anteriormente tais promoções se davam por ato de bravura, concurso interno e por antiguidade ou merecimento. Atualmente, com a alteração da lei 5.940, por ato de bravura, antiguidade ou merecimento, extinguindo assim a forma de promoção através de concurso interno.

Toma-se a Oitava Companhia Independente de Polícia Militar como parâmetro de pesquisa, visto que o autor (aluno) deste trabalho desempenha sua profissão nessa circunscrição, sendo de relevante importância identificar a percepção dos PMs locais sobre tal problemática para posteriores tomadas de decisão por parte dos gestores.

Partindo de reflexões teóricas, o estudo caracteriza-se metodologicamente como exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa e espera-se que este estudo propicie reflexões a respeito das percepções dos policiais militares a respeito da carreira.

2. Referencial teórico

O referencial teórico da presente pesquisa foi estruturado em três tópicos, a saber: Progressões nas carreiras de oficiais e praças; Lei 5.940 – 08 de maio de 1.969, Lei de Promoção de Praças; Lei 19.583 de 05-07-2018 que alterou a 5.940.

2.1 Progressões nas carreiras de oficiais e praças.

O ingresso na PMPR se dá através de concurso público. Os candidatos podem concorrer a duas carreiras diferentes: a de oficial e a de praça.

Na carreira de oficial na PMPR, depois de aprovado em todas as fases do concurso, o militar inicia o curso de formação de oficiais que tem por duração 3 anos. Após concluído esse curso começa sua carreira como aspirante a oficial. No decorrer do tempo, com os requisitos preenchidos para estar no quadro de acesso, tem-se a possibilidade de progressão, podendo chegar a Coronel (Lei nº 5.944, 1969).

Para as Praças da PMPR a metodologia para ingressar na carreira é parecida com a de Oficiais. Após ser aprovado em todos os testes e exames o militar estadual inicia o curso de formação de Soldados que tem duração inferior ao de Oficiais, 1 ano aproximadamente. Com a aprovação no referido curso passa então a ser denominado Soldado de 1º classe (Lei nº 5.944, 1969).

Contudo, diferente dos oficiais, os soldados para se graduar e progredir em suas carreiras, anteriormente a lei de Promoção de Praças, necessitavam realizar um concurso interno entre as Praças dentro da corporação para se graduar a cabo da PMPR. Para progredir a 3º Sargento da PMPR era obrigatório que prestasse outro concurso interno agora entre os Cabos para se tornar 3º Sargento e a partir deste momento entram no quadro de sargentos e com o passar do tempo se tornam 2º e 1º sargentos podendo chegar apenas e tão somente até graduação de Subtenente, tudo isso observados os requisitos de tempo na graduação.

Vale ressaltar que a progressão dentro da Polícia Militar do Paraná é desigual, pois a discrepância nas diferenças entre carreiras dentro da mesma corporação PMPR vem ferindo a de forma grave a Carta Magna de 1988 que visa o princípio de igualdade.

Em uma matéria publicada pela “Gazeta do Povo do Paraná”, com relação a progressão de carreira da Praça, mostrou que sem as alterações propostas 87% dos PMs não seriam promovidos, que em 30 anos, apenas 1,8 mil dos soldados teriam uma promoção, esse cenário acaba desestimulando os policiais.

E que nove em cada dez soldados do Paraná chegariam a aposentadoria sem ter sido promovidos uma única vez sequer ao longo da carreira.

Percebe-se ainda que o cenário do ponto de vista do policial militar não é motivador. Sem expectativa de promoção, com subsídio sem reposição da inflação a anos, o militar se vê obrigado a realizar bicos no horário de folga como uma forma de renda extra.

Nesse sentido a Associação de Praças do Estado do Paraná (APRAPR), reconhece que muitos praças acabam recorrendo aos “bicos” como forma complementar de salário. Tal prática é proibida pela corporação mais é cada vez mais recorrente entre os policiais.

Cabe destacar ainda que, conforme apresentado pela Lei 19.912, de 30 de agosto de 2019, a diferença salarial entre a graduação de cabo para com a de soldado é de R\$ 426,36 tomando por referência o início de carreira do militar e de R\$ 639,55 no final desta. Já em um comparativo entre soldado e subtenente esse valor torna-se ainda mais expressivo, ambos no final de suas carreiras apresentam uma diferença salarial de R\$ 4.476,86 (Lei 19.912, 2019).

Paralelo às dificuldades financeiras, a falta de promoção também afeta a questão psicológica do militar. Segundo o site PARANÁ RPC no final do ano de 2019, 23% dos afastamentos médicos de policiais militares foi decorrente de problemas psicológicos, problemas estes que estavam atrelados, entre outros fatores, a questão das escalas muito

apertadas. Observa-se então uma ligação entre a falta de promoções e a questão da reposição salarial sendo que afetam diretamente a saúde física e mental do militar e conseqüentemente a qualidade dos serviços prestados.

Entretanto, em um cenário recente surgiram 2 assuntos que impactaram diretamente no interesse dos Praças da PMPR. De acordo com a AEN (Agência de notícias do Paraná) recentemente foi assinado pelo Chefe do Executivo Estadual um decreto que permite ao policial militar, durante a sua folga, cumprir até 4 escalas mensais extrajornada, sendo conferido o valor de R\$ 180,00 para cada uma, sendo possível um aumento real de até R\$ 720,00 na folha de pagamento com objetivo de valorizar os profissionais e aumentar o efetivo nas ruas.

E o que apresenta-se talvez como uma das mudanças mais significativas no dia a dia dos policiais militares é a Lei 5.940 de maio de 1969, Lei da Promoção de Praças, que recentemente foi objeto de alterações.

2.2 Lei 5.940 – 08 de maio de 1969, Lei de Promoção de Praças, e suas alterações

A Lei 5.940, Lei de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado do Paraná, passou a vigorar a partir de 08 de maio de 1.969. Almejando-se a valorização profissional e o acesso às graduações superiores, ela busca regravar as Promoções dos Praças da Polícia Militar do Paraná. Nesse sentido o seu Artigo 2º apresenta que:

Art. 2º. As promoções de Praças de Pré, nos Quadros da Polícia Militar do Estado do Paraná, são realizadas com o objetivo de atender:

I - As necessidades de pessoal, com base no efetivo fixado em Lei.

II - Ao aproveitamento dos valores profissionais para desempenho das diferentes funções.

III - Ao adequado equilíbrio de acesso, de forma regular, gradual e sucessiva, às graduações da hierarquia Policial-militar (Paraná, 1969, Art. 2º).

Para que se possa avaliar, julgar e aplicar esses objetivos, foi designada uma comissão denominada Comissão de Promoções de Praças. Dentre as finalidades da sua constituição, estão as elencadas no artigo 3º:

Art. 4º. Compete à Comissão de Promoções de Praças de Pré, com base na Lei:

I - Incluir e excluir Praças de Pré do quadro de acesso.

II - Propor ao Comandante Geral a adição por excesso, das Praças de Pré irregularmente promovidas.

III - classificar os Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados no Almanaque Militar de praças da Corporação;

IV - Organizar os quadros de acesso.

V - Propor a concessão de medalhas.

VI - Propor a promoção de Praças de Pré, indicando o princípio.

VII - Informar à Comissão de Promoções de Oficiais sobre os Subtenentes com direito a ingresso no oficialato.

VIII - Mandar registrar na ficha de promoção dos Sargentos, pontos positivos e negativos (Paraná, 1969, Art. 4º).

Instituída a Comissão de Promoção de Praças, ela observará a abertura de vagas, que consecutivamente serão preenchidas. Essa vacância poderá se dar através de diferentes atos, sendo eles: A exclusão do estado efetivo, através de promoção do interessado, por intermédio de transferência ou reforma do militar e o por fim por consequência da compulsória, que se aplica ao militar que atinge 35 anos de serviço prestado ou atinge o limite de idade para permanência no serviço ativo na Corporação (Lei nº 5.940, 1969).

Para ser apto a concorrer as vagas oferecidas, o Praça deve estar incluso no quadro de acesso e cumprir alguns requisitos como menciona o Art. 25:

Os quadros de acesso são relações de praças em condições de serem promovidos á graduação imediata pelos princípios de antiguidade ou merecimento. E os requisitos básicos para ingresso da praça em quadro de acesso é estar classificado na ordem de antiguidade relativa entre os cinquenta primeiros concorrentes, possuir o curso de aperfeiçoamento de Sargentos ou equivalente, realizado e estar classificado na boa conduta (Paraná, 1969, Art. 25º).

Com relação a promoção por antiguidade é concorrida á praça que possuir maior antiguidade relativa, que preencha as exigências da Lei. Já por merecimento cabe á praça que em quadro de acesso, obtiver maior número de pontos positivos. E por ato de Bravura se dá por meio de prática incomum de coragem ou audácia no cumprimento do dever ou além deste, ato este julgado por comissão competente (PARANÁ, 1969).

A legislação, buscado padronizar as datas em que as Praças da PMPR recebem ou irão receber anualmente as promoções, definiu como sendo 21 de abril, 10 de agosto e 19 de dezembro esse dia.

2.3 Lei 19.583 de 05 de julho de 2018 que alterou a Lei 5.940 de 08 de maio de 1969.

A Lei 19.583 de 05 de julho de 2018 altera dispositivos que especifica a Lei nº 5.940 de 08 de maio de 1969, Lei de Promoção de praças da Policia Militar do Paraná.

Antes é importante mencionar que no Decreto Lei 667 de 02 de Junho de 1969 em seu artigo 8º consta a respeito da hierarquia nas Polícias Militares. Nele é previsto que as

Praças da Polícia Militar são classificadas em Subtenente, 1º Sargento, 2º Sargento, 3º Sargento, Cabo ou Soldado, sendo possível a essa última subdividir-se em até 3 classes.

Sabendo disso, dentre as alterações propostas pela Lei 19.583 nos seus artigos 24 e 25 consta que para ser promovido o militar deve estar, pelos princípios de antiguidade ou merecimento, incluso no quadro de acesso. Para que isso se concretize o praça deve estar classificado na ordem de antiguidade relativa entre os cinquenta primeiros concorrentes, dos 3º Sargentos, 2º Sargentos e 1º Sargentos preenchidos os requisitos solicitados. As alterações Incluíram ainda as alíneas "d" e "e" ao inciso VIII do art. 25 da Lei nº 5.940, de 1969, com a seguinte redação: 3º Sargento, no mínimo cinco anos como Cabo; Cabo, no mínimo cinco anos como Soldado de 1ª Classe (Lei 19.583, 2018).

Cabe ressaltar que o tempo de interstício para Promoção às graduações de Cabo, 3º Sargento e 2º Sargento pode ser reduzido até pela metade a critério do Chefe do Poder Executivo. Diante disso, recentemente o texto que referencia o tempo de interstício mínimo para promoção foi alterado temporariamente, passando a ser de 2 anos de 3º Sargento para 2º Sargento e de 3 anos de Cabo para 3º Sargento, mudanças essas, de acordo com a AEN, vigentes apenas para as Promoções de 2021.

A redação dada pela Lei 19.583 que altera a Lei 5.940 em seus artigos 32, 33 e 34 destaca que o Praça não fica limitado a concorrer apenas a uma modalidade de promoção, estando incluso nos dois quadros de acesso: o de antiguidade e o de merecimento.

Concorrem pelo princípio da antiguidade em geral, os Praças que, preenchidos os requisitos formais, têm maior tempo de serviço. Já pelo critério de merecimento, é elaborada uma lista de Praças que cumprem as exigências de maior número de pontos em condições para ser promovido. Cabe salientar que somente poderá estar inclusa no quadro a Praça que for julgada apta em inspeção de saúde (Lei 19.583, 2018).

É oportuno destacar que nas promoções por merecimento o militar deverá ter por referência vários fatores, que somados devem ser utilizados como parâmetro para a promoção. O presente no Art. 36 estabelece um rol taxativo de itens a destacar inicialmente o tempo de serviço e as medalhas:

Art. 36. São registrados na ficha de merecimento pontos positivos pelos seguintes motivos:

I - tempo de serviço:

a) tempo de serviço prestado à Corporação, ½ (meio) ponto por semestre completo;

b) tempo de efetivo serviço na graduação, ½ (meio) ponto por semestre completo, deduzido o período em que foi declarada indevida a promoção;

II - medalhas e condecorações estaduais:

a) de Mérito, três pontos;

- b) de Sangue, quatro pontos;
 - c) de Humanidade, quatro pontos;
 - d) Cruz de Combate, quatro pontos;
 - e) Coronel Sarmiento, três pontos;
 - f) Polícia Militar do Estado do Paraná, três pontos;
 - g) outras medalhas instituídas na Corporação, não comemorativas, três pontos;
 - h) Policial-Militar, um, dois e três pontos, respectivamente, para as medalhas de bronze, prata e ouro, computando-se os pontos somente pela de maior valor;
 - i) Mérito Escolar, um, dois ou três pontos, respectivamente, para o terceiro, segundo ou primeiro colocado;
- III** - medalhas e condecorações nacionais, quando conferidas por autoridade competente, em reconhecimento de ato altamente meritório, desde que não sejam comemorativas, três pontos; (Paraná, 2018, Art. 36°).

O militar estadual, com relação ao tempo de serviço, possui duas formas de pontuação. Na alínea a) toma-se por referência o tempo total em que o praça é policial militar (desde a sua posse), não apresentando deduções. Já no segundo caso, alínea b), desse período é descontado possíveis afastamentos ou licenças que têm por consequência a redução de tempo na contagem. Já sobre as medalhas, a Legislação apresenta-as como opções de contagem de pontos, destacando que podem ser tanto de nível estadual quando nacional.

Dentre as opções que também são contabilizadas nas promoções por merecimento apresentam-se a escolaridade e os cursos que o policial militar possui, observa-se que os cursos para serem contados devem atender aos interesses da Corporação.

Art. 36. São registrados na ficha de merecimento pontos positivos pelos seguintes motivos:

IV - cursos:

- a) de formação de praças realizados na Corporação, pontos positivos igual ao grau de término do curso para o acesso até 3º Sargento;
- b) de sargentos realizados na Corporação, pontos positivos igual ao grau de término do curso para o acesso até 2º Sargento;
- c) aperfeiçoamento de sargentos ou equivalente, pontos positivos igual ao grau de término de curso, para o acesso até subtenente;

V - cursos de especialização, de interesse policial ou militar:

- a) de duração superior a seis meses, três pontos;
- b) de duração superior a três e inferior a seis meses, dois pontos;
- c) de duração superior a um e inferior a três meses, um ponto;
- d) de duração até um mês, ½ (meio) ponto;

VI - cursos de nível secundário:

- a) primeiro ciclo, quatro pontos;
- b) segundo ciclo, oito pontos positivos;

VII - curso de nível universitário, quatro pontos positivos por ano de duração do curso;

VIII - publicação de obra ou trabalho realizado, quando julgado pela Comissão de Promoções de Praças de Pré de interesse para a Corporação, de ½ (meio) a cinco pontos por obra ou trabalho aceito; (Paraná, 2018, Art. 36°).

Apresenta-se ainda a possibilidade do policial contar pontos referentes a ferimentos em serviço e louvores. No primeiro quanto mais grave for o ferimento, maior

será a pontuação obtida. No segundo é alocada pontuação ao mérito do militar (Lei 19.583, 2018).

Importante mencionar que o Art. 43 da Lei 19.583 estabelece diferentes critérios no preenchimento das vagas para Cabos e sargentos.

Art. 43. As vagas serão preenchidas, observando-se o seguinte critério e proporção:

I - de Cabo, uma por antiguidade e outra por merecimento, sucessivamente;

II - de Terceiro Sargento, 1/3 (um terço) por antiguidade e 2/3 (dois terços) por merecimento, sucessivamente;

III - de Segundo Sargento, 1/3 (um terço) por antiguidade e 2/3 (dois terços) por merecimento, sucessivamente;

IV - de Primeiro Sargento, 1/3 (um terço) por antiguidade e 2/3 (dois terços) por merecimento, sucessivamente (Paraná, 2018, Art. 43º).

Percebe-se que da vacância da vaga, atingida a graduação de sargento, tem-se a proporção maior de promoções utilizando-se o quesito merecimento.

3. Descrição e análise dos dados coletados na pesquisa

Para fins de coleta de dados, solicitou-se autorização para realização da pesquisa com o Comandante do 8º Companhia Independente da Polícia Militar da cidade de Irati. Após a concessão da autorização, encaminhou-se o instrumento da pesquisa, bem como Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa foi realizada através de questionário aplicado à setenta e quatro (74) praças, utilizando-se do caráter da voluntariedade. A amostra foi, portanto, por conveniência e acessibilidade. O questionário foi enviado aos interessados por meio eletrônico, sem haver a necessidade da presença do elaborador, sendo respondidos conforme disponibilidade dos participantes.

Algumas perguntas não foram respondidas pelo total dos respondentes, seja por desconhecimento ou fuga do tema da pesquisa. Para obtenção dos resultados, a pesquisa foi estruturada em treze perguntas sendo objetivas em relação aos dados e identificação pessoal e profissional dos trabalhadores e aberta em relação ao trabalho.

Em relação a graduação das praças é possível perceber que 70,3% dos respondentes são soldados, 12,2% são cabos e 9,5% são 3º Sargento. Os dados sobre tempo de serviço dos trabalhadores entrevistados possui tempo de serviço na corporação entre 6 a 10 anos, ou seja, 47,3% outros 17,6% estão entre 1 a 5 anos, somados totalizam 64,9% da tropa. Nota-se que a ascensão na carreira é lenta pelos números apresentados, pois levando em consideração de que os 70,3% ainda são soldados e que estes estão na

carreira a mais de 5 anos na mesma graduação, mostrando uma grande contundência dos dados.

Quando perguntados se conheciam as mudanças da Lei 5.940 que altera a forma de promoção de Praças 89,2% dos respondentes afirmam que sim e apenas 10,8% disseram que não tinham conhecimento do conteúdo da lei. Em relação ao questionamento se teve alguma promoção na graduação que tenha sido por consequência a alteração da Lei 5.940, 75,3% disseram que não e apenas 21,9% disseram que sim e que receberam apenas 1 (uma) promoção ao longo dos anos, mostrando engessamento na carreira.

Questionados se a promoção foi por antiguidade, merecimento ou ato de bravura, 42,1% respondeu por merecimento, 36,8% por Antiguidade e 21,1% por ato de bravura. Com relação se os respondentes achavam justa a proporção de 2/3 das promoções serem por merecimento e 1/3 por antiguidade para sargentos, 65% dos entrevistados afirmam que acham justa e 36,5% acham injusta tal proporção.

Sob a questão se achavam razoável a proporção de promoção por antiguidade e uma por merecimento para cabos 75,7% dos respondentes afirmam que sim e 24,3% que não. Sobre iniciar curso/aperfeiçoamento tendo por motivação a alteração da Lei, 59,5% responderam que não iniciaram curso ou se aperfeiçoaram por causa da Lei e 40,5% responderam que sim, que foram motivados pela alteração e se aperfeiçoarem.

Em se tratando de benefícios ou malefícios para sua carreira militar 74,3% acham que a alteração traz benefícios e 25,7% que ela traz malefícios, dentre elas: os militares recém-ingressos ficarão anos esperando uma promoção, o que desmotiva a carreira combinados de falta de valorização profissional. Afirmam ainda que a promoção deveria ser por concurso interno em que poderiam alavancar a carreira com mais facilidade, e que a Lei veio a prejudicar os mais modernos e beneficiando apenas os mais antigos e que os mesmos não se esforçaram em passar em um concurso interno e permaneceram presos ao comodismo e ainda 56,8% acreditam que não permanecerão mais tempo no serviço ativo da polícia militar devido as alterações da Lei de Promoção de Praças e que 43,2% dizem que permanecerão mais tempo no serviço ativo, devido a alteração realizada.

Quando questionados se acham os requisitos razoavelmente bons ou não para entrar ao quadro de acesso 81,1% dizem que sim e apenas 18,9% não concordam e afirmam que deveria existir um ajuste com relação ao tempo de serviço e incluir o desempenho profissional com objetivo de incentivar e valorizar os profissionais dedicados e que deveriam manter certa porcentagem para vagas por antiguidade mais

abrir vagas na forma de concurso interno pois sem tal promoção por concurso acabou acumulando muitos soldados.

Pesquisa realizada por Takahashi et al (2015) que investigou a motivação no serviço público, em especial o caso da segurança pública, verificou-se que a dificuldade na retenção de servidores pode comprometer a qualidade de vida dos cidadãos e aumentar os índices de criminalidade no país. Verificou-se, outrossim, que a estabilidade no emprego é um dos principais motivadores para o ingresso na carreira, porém a questão salarial, dificuldades em conciliar trabalho e família, e o plano de carreira, não promovem a retenção desses talentos, levando-os a pedir a aposentadoria proporcional com 25 anos de serviço. Dessa forma, afirmam os autores, a criação de políticas de incentivo à permanência na carreira, revisão salarial, realização de pesquisa de clima organizacional e ações visando à melhoria das condições de trabalho dos policiais militares são prementes.

4. Considerações finais

Foi possível identificar no decorrer do presente trabalho e diante das peculiares ditames militares, observa-se que peculiar também acaba sendo a forma desproporcional que são tratados as praças policiais militares do Paraná e como foi demonstrado, caminha lado a lado com a história do próprio estado do Paraná.

E que as alterações da Lei 5.940, no geral agradaram os policiais mais antigos que, ganharam próximo ao final de suas carreiras a oportunidade de ascender a graduações superiores.

É possível constatar ainda que parte dos policiais ficarão mais tempo no serviço ativo da Polícia Militar devido às alterações na legislação, sendo de certa forma a alteração na legislação responsável pelo postergamento na data dos pedidos de reserva remunerada.

Em contra partida, nesse momento inicial da implantação da Lei 19.583, notasse o descontentamento dos policiais mais modernos, em especial os soldados, no que diz respeito a demora em serem promovidos pois o descrito na Lei de Promoção de Praças veio a beneficiar de forma desproporcional tanto por antiguidade quanto por merecimento os policiais mais antigos, não havendo assim uma perspectiva de promoção a curto e médio prazo para soldados.

PARANÁ. **Decreto Lei n. 19.912/19, de 30 de agosto de 2019.** Administração. Tabela de vencimento básico e remuneração. Disponível em https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-01/anexo_do_decreto_3846-2020.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

PARANÁ. **Lei n. 5940 de 08 de maio de 1969.** Estabelece os princípios, requisitos e processamento para promoções de Praças de Pré da Polícia Militar do Estado do Paraná. Disponível em: <https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/exibirAto.do?action=iniciarProcesso&codAto=10187&codItemAto=387922>. Acesso em: 29 jun. 2021.

PARANÁ. **Lei n. 19583 de 05 de julho de 2018.** Altera os dispositivos que especifica da Lei nº 5940 de 8 de maio de 1969 - Lei da Promoção de Praças da Polícia Militar do Paraná, e adota outras providências. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-19583-2018-parana-altera-os-dispositivos-que-especifica-da-lei-no-5-940-de-8-de-maio-de-1969-lei-de-promocoes-de-pracas-da-policia-militar-do-parana-e-adota-outras-providencias>. Acesso em 26 jun. 2021.

TAKAHASHI, Adriana Roseli Wunsch et al. Motivação no Serviço Público e Permanência na Carreira Militar da Polícia Militar do Paraná/Brasil. **Desenvolvimento em Questão**, v. 13, n. 29, p. 311-354, 2015. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75235382011>

ROSA FILHO, João Alves. **Episódios da História da PMPR.** Edição da Associação da Vila Militar, (2000).